

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLV – 2022

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Direzione Generale
Educazione, Ricerca e Istituti Culturali

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLV – 2022

Rivista scientifica annuale peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore di redazione
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
BEATRICE VALLE - segretario di redazione
CINZIA BETTINESCHI
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2023

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2022

Alberto Amadori

Aurora Balistreri

Marzia Banci

Claudio Barin

Lucia Barin

Eduardo Beltramini

Cinzia Bettineschi

Renza Bigatello

Beatrice Boaretto

Simonetta Bonomi

Bonvicino Bonvicini

Fiorenza Bortolami

Edda Businaro

Gianpaolo Candiani

Loredana Capuis

Annamaria Cargnelutti

Giulio Carraro

Gabriella Centanin

Cristina Ceoldo

Stefania Cipollone

Annamaria Chieco Bianchi

Luigina Corazza

Annamaria Conventi

Andrea Cozza

Francesco Cozza

Beppino Daberto

Grazia Daberto

Laura Dalla Montà

Anacleto Della Valle

Francesco Danielli

Filippo De Angeli

Anna Maria De Nardin

Marco De Paolis

Giampaolo De Vecchi

Sara Emanuele

Giorgio Ercolin

Valentina Famari

Barbara Fava

Elisabetta Favaron

Gastone Favero

Paolo Ferrarese

Luciano Ferrario

Claudio Ferraro

Beatrice Franchini

Mariolina Gamba

Giovanna Gambacurta

Giorgio Garatti
Elena Gaspari
Grazia Gazzea
Andrea Ghiotto
Alice Giacomini
Ivano Giacomini
Giancarlo Giglio
Andrea Giunto
Roberto Gottardo
Veronica Groppo
Marta Jorfida
Luigi Magnini
Chiara Marcolongo
Lorenzo Marmodoro
Federica Masiero
Martina Masin
Micol Masotti
Michele Matteazzi
Elisabetta Mazzetto
Alessandra Menegazzi
Antonio Martini
Lisa Monaco
Annalisa Montalbano
Maria Emanuela Mometto
Michelangelo Munarini
Museo Archeologico Montebelluna
Silvia Paltinieri
Francesca Pandolfo
Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato
Adolfo Piron
Elsa Maria Pozzer
Camillo Riello Pera
Gianfranco Rigoni
Marisa Rigoni
Francesca Ronchese
Angela Fausta Ruta
Daniela Sacco
Maria Luisa Salmaso
Giovanna Sandrini
Carlo Sartori
Rossella Serafini
Graziano Serra
Maurizio Sinigaglia
Francesco Tavella
Marilena Testolina
Margherita Tirelli
Beatrice Valle
Loris Vedovato
Lodovica Vergani
Viviana Vergani
Federica Wiel Marin
Marcella Zambon
Daniele Zampierin
Beatrice Emma Zamuner
Paola Zanovello
Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

presidente SAV OdV e direttore responsabile AV

Con il numero XLV di "Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy", la Rivista riscopre e va riappropriandosi di quella dimensione sovra regionale che le apparteneva già alle origini della collana. L'integrazione del titolo, recepita e autorizzata dal Tribunale di Padova durante l'estate scorsa, è solamente l'avallo finale al cammino che ci ha riportati sulle orme dei fondatori. Con l'andare del tempo, l'impulso centralizzante, dovuto anche a questioni logistiche, aveva esercitato un fascino dagli effetti restrittivi sull'ambito geografico di interesse dei contenuti, i quali, pur esprimendo sempre alta qualità scientifica, si erano progressivamente circoscritti entro i territori dell'attuale regione del Veneto. L'inversione di tendenza può dirsi ormai raggiunta, grazie anche al prezioso supporto di un Comitato Scientifico dal carattere internazionale, che ha contribuito a proiettare la Rivista su livelli qualitativi eccelsi, facendone una sede di riferimento non solo per gli studiosi degli Atenei, delle Soprintendenze e dei Musei, ma anche per gli appassionati di antichità dell'Italia settentrionale e non solo. I recenti dati sulle visite *online* alla sezione dedicata ad "Archeologia Veneta" del nostro sito internet ne sono una lampante dimostrazione: abbiamo raggiunto i monitor dei pc in tutta Europa e addirittura negli Stati Uniti e in Africa. L'inserimento della Rivista nell'ambito del progetto Zenodo ci permette ora di attribuire ai singoli contributi un DOI (*Digital Object Identifier*), utile a identificare in maniera univoca gli articoli a livello internazionale. Questi traguardi, oltre a renderci orgogliosi e soddisfatti, appagano il lavoro della nostra brillante redazione, interamente composta da giovani soci volontari, che rappresentano il cuore pulsante della nostra fatica editoriale. A loro e a tutti i soci, veri pilastri fondanti della Società Archeologica Veneta (che abbiamo doverosamente deciso di elencare già a partire dal volume XLIV-2021) va la mia più sentita riconoscenza e la promessa di un rinnovato impegno rivolto ad un costante miglioramento della nostra storica collana, entrata ormai da qualche anno nella nuova dimensione digitale, affrontandone brillantemente le sfide e ottenendo una promozione a pieni voti anche sul versante internazionale. Mi auguro quindi che l'ampliamento degli orizzonti faccia piacere *in primis* ai nostri soci e in secondo luogo a tutti gli affezionati lettori che sfogliando le pagine della Rivista si affacciano alla finestra dell'archeologia, per ammirarne le spettacolari scoperte o per scrutare con penetrante profondità critica i risvolti scientifici più recenti o innovativi che i nostri brillanti autori ci permettono di proporre.

INDICE
XLV – 2022

BELLUNO

Costruire in età romana nel Bellunese: materiali da costruzione e tecniche edilizie **2**

Sara Balcon

Tra *Feltria* e *Tridentum*. Viabilità e confini tra le valli del Piave e del Brenta in epoca romana **22**

Chiara Luchetta, Michele Matteazzi

PADOVA

Verso una biografia dei reperti egizi in *faience* del Museo Archeologico di Padova:
appunti sulle tracce di lavorazione **36**

Cinzia Bettineschi, Claudia Gambino

Una fonderia dell'VIII secolo a.C.
dal sito di Riviera Ruzante-via S. Chiara a Padova **60**

Vanessa Baratella, Andrea Giunto, Francesca Adesso, Lara Maritan,
Elena Mercedes Pérez-Monserrat, Valentina Famari, Massimo Vidale

Prima fase dell'Arte delle Situle: restauro e analisi tecnologica **80**

Stefano Buson

Le vernici nere di Adria
presso il Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte dell'Università di Padova **98**

Valentina Mantovani, Alessandra Menegazzi, Arturo Zara

Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova) **138**

Federica Gonzato, Stefano Buson, Alfredo Buonopane

VENEZIA

Iscrizioni romane da Concordia e il suo territorio: nuovi dati e nuove letture **150**

Simone Don

VERONA

Fittili non vascolari da Baldaria di Cologna Veneta (VR): una proposta di interpretazione **160**

Andrea Giunto, Giovanni Tasca

La fascia esterna alle mura occidentali di Verona: riletture e nuovi dati **176**

Brunella Bruno

Necropoli a Verona: aggiornamenti sui rinvenimenti funerari
nel settore sud-occidentale del suburbio veronese **196**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aloe

Le sepolture di infanti della necropoli di Gazzo Veronese – loc. Ronchettrin (VR) **210**

Valeria Grazioli, Sabrina Masotti, Jessica Mongillo,
Marina Scalzeri, Valentina Zancan, Elisa Zentilini

VICENZA

Elementi di tecnica campagnana nel territorio vicentino
a partire da un nuovo rinvenimento a Monte Faedo **226**

Giorgio Chelidonio, Mara Migliavacca

Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il calamaio della tb. XII Civica dopo il restauro (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

Un calamaio con marchio di fabbrica e resti di inchiostro da Este (Padova)

Federica Gonzato*, Stefano Buson**, Alfredo Buonopane***

Riassunto

Nel 1878 a Este (Padova) in uno scavo condotto da Alessandro Prosdocimi vennero alla luce alcune tombe di epoca romana, fra le quali una, la tomba XII Civica, presentava un notevole corredo funerario databile al terzo quarto del I secolo d.C. Fra gli oggetti del corredo è presente un pregevole esemplare di calamaio cilindrico in bronzo, con agemina in argento, recante sul fondo, all'esterno, il marchio *CARTILIVS*. Di particolare interesse sono, poi, i risultati delle analisi effettuate sui resti dell'inchiostro, conservati all'interno del calamaio, da parte di un gruppo di studiosi afferenti alla Direzione regionale Musei Veneto, alle Università di Seiberdorf (Austria) e di Trieste e a Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.P.A.

Abstract

In 1878, in Este (Padua), some Roman tombs came to light. One of them, tomb XII Civica, had some notable grave goods datable to the third quarter of the 1st century CE. Among the objects, there is a cylindrical bronze inkwell, with silver niello, with the stamp *CARTILIVS* on the bottom. Very interesting are also the results of the analyses on the remains of the ink inside the inkwell carried out by a group of scholars belonging to the Direzione regionale Musei Veneto, the Universities of Seiberdorf (Austria) and Trieste, and Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.P.A.

1. La tomba XII Civica e il suo corredo

Nel 1878 a Este (Padova), in contrada Morlungo, nel fondo Palazzina, allora proprietà di Giovan Battista Capodaglio¹ (fig. 1), nel corso di uno scavo condotto da Alessandro Prosdocimi vennero alla luce alcune tombe di epoca romana, una delle quali, la tb. XII Civica, priva di struttura litica, si trovava alla profondità di 1,20 m e presentava un corredo funerario, probabilmente contenuto in cassetta lignea, ora esposto nella sala VIII del Museo Nazionale Atestino². Il corre-

do funerario (fig. 2), attribuibile nel complesso al terzo quarto del I secolo d.C., era composto da un ossuario fittile con anse a tortiglione e coperchio troncoconico³, un'olletta e un'olpe entrambe in ceramica comune⁴, una coppa monoansata in ceramica a pareti sottili⁵, una lucerna con marchio *Fortis* con lettere in rilievo (fig. 3)⁶, due balsamari in vetro⁷, da una serie di piccoli oggetti in bronzo (due anelli, un pendaglio, un'armilla⁸, un piccolo *tintinnabulum*⁹, una scatola per si-

* Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
federica.gonzato@cultura.gov.it

** Già Direzione regionale Musei Veneto
stefano.buson57@gmail.com

*** Università di Verona, Dipartimento Culture e Civiltà
alfredo.buonopane@univr.it

fig. 1. Este (Padova), contrada Morlungo. Il punto rosso indica il luogo di rinvenimento della tb. XII Civica, nel fondo Palazzina, di proprietà di Giovan Battista Capodaglio.

gilli¹⁰) e da un calamaio (*atramentarium*) in bronzo, che si è rivelato di eccezionale qualità¹¹. Nel 2017, infatti, in seguito a un controllo periodico sullo stato di conservazione dei reperti, Stefano Buson ha verificato che il calamaio, non ancora restaurato, si presentava molto fragile, frammentato, ricoperto da prodotti di corrosione e contenente resti di inchiostro.

Federica Gonzato, Alfredo Buonopane

2. Il restauro del calamaio

Il reperto è stato quindi trasferito al laboratorio del Museo Nazionale Atestino per effettuare il restauro conservativo e le relative indagini tecnologiche e chimico-fisiche. Il calamaio è stato sottoposto a un esame autoptico allo stereomicroscopio, dove si è potuto verificare il pessimo stato di conservazione della lamina del cilindro molto

fig. 2. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il corredo della tb. XII Civica (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

fig. 3. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il marchio *FORTIS* sulla lucerna presente nel corredo della tb XII Civica (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

fig. 4. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il calamaio della tb. XII Civica prima del restauro (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

fig. 5. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il coperchio con meccanismo di chiusura del calamaio della tb. XII Civica (Archivio MNA, Este - disegno Stefano Buson).

fig. 6. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Saggio di pulitura sul cilindro del calamaio della tb. XII Civica (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

mineralizzata, corrosa, microfratturata e lacunosa. Dopo la documentazione fotografica delle fasi del primo restauro (fig. 4), si è asportato il coperchio decorato a "onde marine" con agemina d'argento, che presentava il disco centrale ossidato, già sollevato di 45° (fig. 5) e unito al cilindro da una cerniera. Prima di procedere alla pulitura è stata messa in sicurezza la lamina interessata dalle lacune con una velinatura consolidante per evitare il rischio di nuove rotture. Allo scopo di verificare lo stato di conservazione del calamaio si è eseguito un saggio di pulitura corrispondente al registro inferiore, che ha rivelato una raffinatissima decorazione a palmette incise (figg. 6-7). Le concrezioni terrose compatte che aderivano alla superficie corrosa sono state prima ammorbidite con acqua e acetone e poi rimosse con bisturi.

fig. 7. Restituzione grafica della decorazione a palmette presente sul cilindro del calamaio della tb. XII Civica (Archivio MNA, Este - disegno Stefano Buson).

Si è scelto poi di procedere all'asportazione dei prodotti di corrosione che rivestivano la lamina esterna del calamaio con bisturi e fresine diamantate montate su micromotore, sotto attento controllo al microscopio. In alcune aree si è applicata una soluzione di EDTA tetra sodico al 30% allo scopo di ammorbidire localmente le tenaci concrezioni. La rifinitura finale della superficie è stata portata a termine con spazzole morbide "scotch brite" e, terminata la pulitura, si sono incollate le microfratture e integrate le lacune con una resina bicomponente. Con la stessa procedura si è pulita la base del calamaio coperta dai prodotti di corrosione del bronzo, mettendo così in luce il marchio di fabbrica *CARTILIVS* (figg. 8-9).

Stefano Buson

fig. 8. La diffusione dei calamaei Type Noll (da ECKARDT 2018, p. 116, fig. 7.1).

fig. 9. Este (Padova), Museo Nazionale Atestino. Il marchio *CARTILIVS* sul fondo del calamaio della tb. XII Civica (Archivio MNA, Este - foto Stefano Buson).

3. Dati tecnologici

È un calamaio in lega di bronzo (Cu-Sn) con presenze di ferro e di piombo¹², dal corpo cilindrico (altezza 5,5 cm; diametro 5,1 cm), ottenuto con la tecnica della fusione a cera persa, che presenta su tutta la superficie una finissima decorazione a palmette sovrapposte. Da un attento confronto con reperti tipologicamente affini, il nostro calamaio doveva essere più alto mentre risulta troncato nella parte superiore. Sugeriamo quindi due ipotesi: la prima, più probabile, che la fusione a cera persa sia riuscita bene solo fino a una certa altezza compromettendo la parte alta, corrispondente al bordo ingrossato. Ne sarebbe conseguita la scelta dell'artigiano fonditore di eliminare la parte difettosa, riducendo l'altezza del calamaio di circa un centimetro. La seconda ipotesi è che la parte alta del calamaio sia stata recisa in seguito ad un danno accidentale. In ogni caso il calamaio "monco" ha svolto egregiamente la sua funzione, facendo bella mostra di sé con il suo coperchio ageminato. Quest'ultimo è provvisto di un foro rotondo che consentiva d'inghiottire l'inchiostro. Questa apertura veniva chiusa da un piccolo disco dotato di cerniera, che si apriva facendo scattare una molla posta alla sua sommità che, dopo l'uso, si richiudeva perfettamente grazie a un pistone laterale evitando l'evaporazione dell'inchiostro contenuto all'interno (fig. 5).

Stefano Buson

4. Il calamaio e il suo marchio

Secondo la tipologia recentemente elaborata da Hella Eckardt, questo calamaio ri-

entra nel Type Noll, cui appartengono calamai cilindrici con coperchio a molla, «made from copper-alloy and decorated with "niello", silver and more rarely gold», che godettero di una larga diffusione (fig. 8), e che furono probabilmente prodotti in Italia, forse in Campania, in età flavia¹³.

Di notevole interesse è la presenza del marchio (figg. 9-10), assai raro su questo tipo di manufatti¹⁴, che compare sul fondo, all'esterno, racchiuso in un cartiglio semilunato (1,9 x 9,5 mm). Le lettere, rilevate e ricavate sulla matrice impiegata per realizzare il fondo (altezza 1,9-1,4 mm), sono abbastanza regolari e in discreto stato di conservazione, fatta eccezione per la S finale, che si intravede a fatica, sia perché lo stampo è stato impresso con minor pressione sul lato destro sia per gli effetti della corrosione.

La mancanza di segni di interpunzione consente due possibilità di lettura:

Cartilius (fecit) oppure *C(aius) Artilius (fecit)*.

Alla prima lettura, che sarebbe oltremodo suggestiva, poiché la *gens Cartilia*¹⁵ è attestata ad *Ateste*¹⁶ e a *Patavium*¹⁷, va preferita la seconda, in quanto il marchio *ARTILIVS* compare sul fondo di un calamaio in bronzo con ageminature in argento, molto simile a quello di Este per forma e dimensioni, rinvenuto nell'agro di Aquileia e più precisamente a Gradisca (Gorizia), intorno al 1863 (fig. 11)¹⁸, ma non preso in considerazione nella monografia di Hella Eckardt¹⁹, forse a causa della generica descrizione (*sub vasculo aeneo*) con cui è stato pubblicato in *CIL V*, 8123,6.

Crediamo, perciò, che il marchio presente sul calamaio rinvenuto a Este vada letto

C(aius) Artilius (fecit).

fig. 10 Restituzione grafica del fondo del calamaio della tb. XII Civica, con il marchio *CARTILIVS* (Archivio MNA, Este - disegno Stefano Buson).

Sarebbe, dunque, la seconda attestazione, in questo caso accompagnata dal prenome *C(aius)*, di questo fabbricante di calamai, che porta il raro gentilizio *Artilius*²⁰

Federica Gonzato, Alfredo Buonopane

5. *L'inchiostro e la sua composizione*

Dati di notevole importanza, poi, sono emersi dalle complesse analisi effettuate

sui resti dell'inchiostro (*atramentum librarium*), ancora presenti all'interno, sia pure in traccia, esaminati alla fine del 2017 da un gruppo di studiosi afferenti alla Direzione Regionale Musei del Veneto, alle Università di Seibersdorf (Austria) e di Trieste e a Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.P.A.: i risultati sono di estremo interesse e ci limitiamo a sintetizzarli in questa sede, rimandando il lettore

fig. 11. Il calamaio con marchio *ARTILIVS* scoperto a Gradisca (Gorizia) (da KENNER 1865, figg. 54-55).

all'approfondito articolo, pubblicato recentemente²¹. Infatti, nonostante la contaminazione, dovuta al degrado della lega metallica del calamaio e alla penetrazione del terriccio al suo interno, è stato possibile appurare che l'inchiostro era composto principalmente da carbone amorfo, ottenuto con la combustione di materiale organico, mescolato con acqua e con gomma arabica, ricavata soprattutto dall'*Acacia Nilotica*, che aveva la funzione di agente legante, mentre la presenza di silicati e di ossidi di ferro potrebbe indicare la volontà di aggiungere all'inchiostro degli additivi per migliorarne la qualità e la durata. Viene così confermata,

con i più moderni metodi scientifici, la fondatezza delle ricette fornite da Dioscoride²², che visse tra il 40 e il 90 d.C., nel periodo dunque cui appartengono questo calamaio e il suo contenuto. Egli, infatti, propone di realizzare l'*atramentum* con una composizione formata da tre libbre (981,504 g) di fuliggine²³, ricavata bruciando delle torce²⁴, e una libbra (327,168 g) di gomma arabica oppure mescolando una libbra di fuliggine ricavata dalla colofonia con mezza libbra (163,584 g) di gomma arabica, mezza oncia (16,632 g) di taurocolla e mezza libbra di *chalcantum* (vetriolo blu o solfato di rame).

Federica Gonzato, Alfredo Buonopane

Note

¹ ZERBINATI 1982, pp. 297-298, n. 132.

² PROSDOCIMI 1901, pp. 77-78.

³ IG 15344, 15345.

⁴ IG 15346, 15347

⁵ IG 15348; MARABINI MOEVS 1973, forma XLVI.

⁶ IG 15349; BUCHI 1975, tipo IX-c. Per questa nuova attestazione del marchio *Fortis* oltre a BUCHI 1975, pp. 65-93 (in particolare le pp. 78-85 per le attestazioni sulla forma X-c) si veda ora CAPPELLINI 2020, pp. 66-67.

⁷ IG 15350; ISINGS 1957, forma 6; IG 15351; ISINGS 1957, forma 28b/82 B1.

⁸ IG 15353-15356.

⁹ IG 15358; cfr. GALLIAZZO 1979, pp. 156-158, n. 1.

¹⁰ IG 15357; cfr. TABOLLI 2012, pp. 505-506. Questo importante reperto, spesso interpretato erroneamente come un contenitore per profumi o balsami, rientra, invece, in una classe di oggetti noti nella letteratura scientifica con i nomi di *boites à sceaux*, *seal boxes* e *Siegelkapseln* (FEUGÈRE-ABAUZIT 1995; BOUCHER-FEUGÈRE 2009; FURGER-WARTMANN-RIHA 2009; SMITHER 2014; WILLI 2021, pp. 99-102) e finora poco analizzati in Italia (si veda quanto scrive TABOLLI 2012, pp. 498-499): sarà oggetto di un prossimo studio.

¹¹ IG 15352.

¹² SIBILIA *et alii* 2021.

¹³ ECKARDT 2018, pp. 76-80, fig. 7.1 a p. 116; per un quadro generale sull'uso e la diffusione dei calamai: BOŽIČ-FEUGÈRE 2004, pp. 35-37; ECKARDT 2018, pp. 53-136; WILLI 2021, pp. 69-72. Gli Autori ringraziano cordialmente Michel Feugère e l'anonimo revisore

per i suggerimenti e le utilissime indicazioni bibliografiche.

¹⁴ ECKARDT 2018, pp. 61-67, che registra venti testimonianze; cfr. anche PETROVSZKY 1993, pp. 180-182.

¹⁵ SOLIN-SALOMIES 1994, p. 48.

¹⁶ CIL, V, 2589 = BASSIGNANO 1997, p. 84, n. 2589 = EDCS-04203615: stele a edicola timpanata con ritratti, databile alla prima metà del I secolo d.C..

¹⁷ CIL, V, 2914 = BASSIGNANO 2016, p. 198, n. 2914 = EDR178329: stele databile al I secolo d.C.

¹⁸ KENNER 1865, pp. 64-65, figg. 54-55; CIL, V, 8123, 6.

¹⁹ ECKARDT 2018, in particolare le pp. 61-66, cfr. anche p. 116, fig. 71.

²⁰ SOLIN-SALOMIES 1994, p. 22; CIL, V, 4535 = *InscrIt*, X, 5, 534 = EDR090334 (Brescia); VI, 34526 (Roma); XIII, 1937 (Lione).

²¹ SIBILIA *et alii* 2021.

²² DIOSC. MED., V, 114.

²³ Vitruvio (VII, 10) descrive il procedimento per produrre questo tipo di fuliggine, usata soprattutto dai pittori, mentre Plinio il Vecchio (35, 25) ricorda che la fuliggine per l'inchiostro si ricavava anche bruciando la resina o la pece e che spesso l'*atramentum ad volumina scribenda*, che doveva essere un prodotto costoso, poteva essere adulterato ricorrendo al nerofumo prodotto nelle fornaci e nelle terme: si vedano BOŽIČ-FEUGÈRE 2004, p. 34 ed ECKARDT 2018, pp. 27-29 (ivi ampia bibliografia precedente).

²⁴ Anche Plinio il Vecchio (35, 25) afferma che «*laudatissimum eodem modo fit (scil. atramentum) e taedis*».

Bibliografia

- BASSIGNANO 1997 = M.S. BASSIGNANO, *Ateste (Supplementa Italica, n.s., 15)*, 1997.
- BASSIGNANO 2016 = M.S. BASSIGNANO, *Patavium, (Supplementa Italica, n.s., 28)*, 2016.
- BOŽIČ-FEUGÈRE 2004 = D. BOŽIČ, M. FEUGÈRE, *Les instruments de l'écriture*, in «Gallia», 61, 2004, pp. 21-41.
- BOUCHER-FEUGÈRE 2009 = T. BOUCHER, M. FEUGÈRE, *Les boîtes à sceau romaines du Musée de Montagnac (Henault, F)*, in «Instrumentum», 29, 2009, pp. 9-12.
- BUCHI 1975 = E. BUCHI, *Lucerne del Museo di Aquileia, I, Lucerne romane con marchio di fabbrica*, Aquileia, 1975.
- CAPELLINI 2020 = S. CAPELLINI, *I marchi di fabbrica*, in S. CAPELLINI, C. CORTI, *Fiat lux. Le lucerne del Museo "Gaetano Chierici" di Paletnologia di Reggio Emilia*, Reggio Emilia 2020, pp. 63-71.
- ECKARDT 2018 = H. ECKARDT, *Writing and power in the Roman world: literacies and material culture*, New York 2018.
- FEUGÈRE-ABAUZIT 1995 = M. FEUGÈRE - P. ABAUZIT, *Les boîtes à sceaux circulaires à decor zoomorphe riveté d'époque romaine*, in «Revue archéologique de l'Est», 1, 1995, pp. 41-57.
- FURGER-WARTMANN-RIHA 2009 = A.R. FURGER, M. WARTMANN, E. RIHA (hrsg.), *Die römischen Siegelkapseln aus Augusta Raurica*, Augst 2009.
- GALLIAZZO 1979 = V. GALLIAZZO, *Bronzi romani del Museo Civico di Treviso*, Roma 1979.
- KENNER 1865 = F. KENNER, *Beiträge zu einer Chronik der archäologischen Funde in der österreichischen Monarchie (1862-1863)*, in "Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quelle", 33, 1865, pp. 1-162.
- ISINGS 1957 = C. ISINGS, *Roman Glass from Dated Finds*, Groningen-Djakarta 1957.
- MARABINI MOEVS 1973 = M.T. MARABINI MOEVS, *The Roman Thin Walled Pottery from Cosa (1948-1954)*, (Memories of the American Academy in Rome, 32), Rome 1973.
- PETROVSZKY 1993 = R. PETROVSZKY, *Studien zu römischen Bronzegefäßen mit Meisterstempeln*, Buch am Erlbach 1993.
- PROSDOCIMI 1901 = A. PROSDOCIMI, *Guida sommaria del R. Museo Atestino in Este (ex Museo Civico). Sezione romana*, Este 1901.
- SIBILIA *et alii* 2021 = M. SIBILIA, C. STANI, L.GIGLI, S. POLLASTRI, A. MIGLIORI, F. D'AMICO, C. SCHMID, S. LICEN, M. CROSERÀ, G. ADAMI, P. BARBIERI, J.R. PLAISIER, G. AQUILANTI, L. VACCARI, S. BUSON, F. GONZATO, *A Multidisciplinary Study Unveils the Nature of a Roman Ink of the I Century AD*, in "Scientific Reports", 11, 7231, 2021 (<https://doi.org/10.1038/s41598-021-86288-x>).
- SMITHER 2014 = P. SMITHER, *The Imaginery of Roman Seal Boxes and Their Use in London*, in "London Archaeologist", 14, 2014, pp. 49-53.
- SOLIN-SALOMIES 1994 = H. SOLIN-O. SALOMIES, *Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum²*, Hildesheim-New York 1994.
- TABOLLI 2012 = J. TABOLLI, *Le scatole per sigilli (Boîtes à sceau, Seal boxes, Siegelkapseln)*, in M.G. BENEDETTINI (a cura di), *Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, III, I bronzi della collezione Gorga*, Roma 2012, pp. 497-510.
- WILLI 2021 = A. WILLI, *Manual of Roman Everyday Writing, 2, Writing Equipment*, Nottingham 2021 (<https://latinowepubs.github.io/writingEquipmentVol2/mobile/index/html>).
- ZERBINATI 1982 = E. ZERBINATI, *Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000. Foglio 64*. Rovigo, Firenze 1982.

Per le annate XLII-2019, XLIII-2020, XLIV-2021, la redazione si è avvalsa delle valutazioni dei seguenti Referee:

Giovanna Rita Angela Bagnasco
Anna Bondini
Elisabetta Borgna
Maria Stella Busana
Diego Calaon
Bruno Callegher
Maurizio Cattani
Giuliana Cavalieri Manasse
Giuseppe Ceraudo
Emanuele Marcello Ciampini
Salvatore De Vincenzo
Fulvia Mainardis
Simonetta Minguzzi

Simona Pannuzi
Lorenzo Passera
Elisa Possenti
Michele Riva
Elisabetta Roffia
Guido Rosada
Maria Angela Ruta
Francesca Saccardo
Fabio Saggioro
Giuseppe Sassatelli
Jacopo Turchetto
Valeria Vettorato

Il Comitato Scientifico ringrazia i gentili Colleghi per la disponibilità e per il fattivo contributo alla qualità della Rivista.

Nel triennio 2019-2021 sono stati presentati al Comitato Scientifico 32 abstract, sottoposti per la pubblicazione 29 contributi, di cui 2 non pubblicati a seguito di revisione.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2023*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*